

AHOLI O'RTASIDA KENG TARQALGAN ENDEMIK BUQOQNING KELIB CHIQUISHIGA SABAB BO'LUVCHI OMILLAR VA DAVOLASH PROFILAKTIKASI

Mansurova Nilufarxon Sodiqjon qizi

*Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti
2-kurs TPI yo'nalishi 721-grux talabasi.*

Tuhtamatov Ravshan Halmat o'gli

*Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti
"Kommunal va mehnat gigiyenasi" kafedrasi assistenti.*

Saidova Sohibahon Abrorovna

*Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti
"Kommunal va mehnat gigiyenasi" kafedrasi assistenti.*

Annotatsiya. Hozirgi kunda aholi o'rtasida dolzarb masala sifatida ko'rilayotgan endemik buqoq kasalligini oldini olish, profilaktika qilish, tashxis qo'yish va davolash chora tadbirlarini ishlab chiqish, tabiiy yo'llar bilan davolash usullarini keng ko'lamda qo'llash va amaliyotga tadbiriq etish muhim vazifa sanaladi. Mamlakatimizda inson salomatligini muhofaza qilish masalasi davlatimizning eng muhim vazifalaridan biridir. Har bir insonning salomatligi jamiyatning, davlatning strategik maqsadi sanaladi. Aholi o'rtasida qalqonsimon bez funksiyalarining buzilishi har xil yoshdagi aholida uchraydi, bu kasallik qalqonsimon bez funksiyalarining buzilishi asosan moddalar almashinuvi, shuningdek o'sish va rivojlanish jarayonlarining buzilishidan iborat.

Kalit so'zlar: Yod, tuz, qalqonsimon bez, endemik buqoq, gipofunksional, moddalar almashinuvi, ekologik omillar, atrof-muhit, endokrinologiya, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST), salomatlik.

Аннотация. Разработка мер профилактики, профилактики, диагностики и лечения эндемического зоба, который в настоящее время рассматривается как актуальная проблема среди населения, широкое применение и внедрение в практику естественных методов лечения является важной задачей. Охрана здоровья человека в нашей стране является одной из важнейших задач нашего государства. Здоровье каждого человека считается стратегической целью общества и государства. Дисфункция щитовидной железы встречается у населения всех возрастов, это заболевание представляет собой заболевание щитовидной железы, в основном состоит из нарушения обмена веществ, а также процессов роста и развития.

Ключевые слова: Йод, соли, щитовидная железа, эндемический зоб, гипофункция, обмен веществ, экологические факторы, окружающая среда, эндокринология, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), здоровье.

Kirish. Hozirgi vaqtda, insoniyat eng keskin global ekologik muammolarga duch kelmoqda. Ekologik muammolarning mohiyati shundaki, inson faoliyati natijasida tabiiy yashash muhiti buziladi. Salomatlik - mamlakat sog'lom mehnat salohiyatini oshirishning zarur sharti, davlat boshqaruvining samaradorligi mezonidir. Bugungi kunda amalga oshirilayotgan izchil islohotlar insonlarning turmush farovonligini yanada yaxshilash, sog'lom turmush kechirishi uchun zarur sharoitlarni yaratishga qaratilgan. Atrof-muhit holati ko'pincha atrof-muhitning o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan tendensiyalarni ham o'z ichiga oladi. Bu o'zgarishlar tabiiy, inson tomonidan qo'zg'atilgan bo'lishi mumkin.

Qalqonsimon bezda nosozliklar paydo bo'lishiga turtki beradigan bir qancha omillar mavjud.

- irsiyat katta rol o'ynaydi, kasallikning moyilligi genetik asosda,
- muvozanatsiz ovqatlanish natijasida yod etishmasligi,
- stress, psixo-emotsional stress,
- atrof-muhit omillari, nurlanish ta'siri,
- surunkali kasalliklar
- gormonal dorilarni qabul qilish.

Qalqonsimon bezni tiklash qiyin, an'anaviy tibbiyot jarrohlik usullari bilan birgalikda gormon terapiyasini qo'llaydi. An'anaviy tibbiyot o'z usullarini taklif qiladi. Endokrinologiya inson salomatligini hayot sifatini ta'minlashda eng muhim sohalardan biri hisoblanadi. Soqngi yillarda endokrinologiya sohasini takomillashtirishga juda katta e'tibor berilmoqda. Ma'lumki, aksariyat O'zbekiston aholisi yod yetishmaydigan hududda yashaydi. Oqibatda qalqonsimon bez kasalligi ko'p uchraydi. So'ngi 5 yilda endokrin kasalliklar 40%ga ortib yoshlar orasida keng tarqalib bormoqda. Shu bois davlatimiz rahbari tomonidan bu borada yangi tizim joriy qilish zarurligi ta'kidlangan. Endokrin kasalliklarini barvaqt aniqlash, ularning oldini olish va davolash bo'yicha alohida dastur ishlab chiqarish ko'zda tutilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) bergan ma'lumotlarga ko'ra, yer yuzi bo'yicha 665 milliondan ortiq odam endemik buqoq va qalqonsimon bezning boshqa kasalliklaridan aziyat chekmoqda 1.5 milliard inson esa yod tanqisligi hastalıkları rivojlanish xafiga ega. Ushbu kasalliklar orasida buqoq keying yillarda dunyoning aksariyat mamlakatlari Shu jumladan O'zbekiston uchun ham dolzarb masalaga aylanib bormoqda.

Xo'sh ushbu kasallikni paydo bo'lishiga qanday omillar sabab bo'ladi?, buqoq o'zi qanday kasallik?, degan savollar inson ongida shakillana boshlaydi. Inson bo'yning old qismida shaklan kapalakniyodga soluvchi qalqonsimon bez joylashgan bo'lib, ushbu tana a'zosi asab tizimi faoliyati, ovqat hazim qilish, suyak to'qimalari va moddalar almashinuvida muhim o'rin tutadi. Qalqonsimon bez o'zidan 3 xil garmon ajratib, ular tananing normal o'sishi, yetilishi, rivojlanishini ta'minlabgina qolmay, oshqazon-ichak kabi organlarning bir me'yorida ishlashiga ko'mak beradi. Yod tanqisligiga esa insonning turmush tarzi, ovqatlanishi, stress hamda ekologik vaziyatlar va bir qancha omillar sabab bo'lishi mumkin. Qalqonsimon bez organizmning kichik, ammo juda muhim qismidir, u tanadagi ko'plab jarayonlarni tartibga soladi. Hatto miyaning normal ishlashi ham qalqonsimon bez faoliyatiga bog'liq. Agar hech qanday sababsiz uxlashda qiynalsangiz: uzoq vaqt uxlay olmay, kechasi uyg'onib ketsangiz yoki ertalab o'zingizni haddan tashqari charchagan holda his qilsangiz, bu qalqonsimon bezning haddan tashqari faolligi natijasi bo'lishi mumkin. Gap shundaki, qalqonsimon bez ishlab chiqaradigan T3 va T4 gormonlari asab tizimi faoliyatini haddan tashqari tezlashtirib, uyqusizlikka olib kelishi mumkin. Qalqonsimon bez yetarli darajada faol bo'lmasa, miya faoliyati ham sekinlashadi. Qalqonsimon bez funksiyasining susayishi tashxisi qo'yilgan bemorlar xotira bilan bog'liq muammolar, ong xiralashishi, tanish vazifalarni hal qilishdagi qiyinchiliklardan shikoyat qiladi. Inson tanasida yod tanqisligi kuzatilganda, qalqonsimon bez hujayralarga kam miqdorda yod yuboradi. Buning oqibatida esa gormonal sintez kamayadi va organism bu jarayonni bir maromga keltirish uchun bosh miya gipofizi orqali ta'sir o'tkaza boshlaydi. Natijada qalqonsimon bez kattalashib buqoq kasalligi rivojlana boshlaydi. Surunkali yod yetishmasligi va qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi hotiraning susayishi, depressiya, teri qurishi, soch to'kilishi, qabziyat, ich ketishlar va bepushtlik, jinsiy faoliyatning susayishi, suyaklar rivojlanishining o'zgarishi, osteoporoz, gipertoniya hamda ateroskleroz kabi xastaliklarga sabab bo'ladi.

Yod miqdori yetishmasligi turli qalqonsimon bez kasalliklarini keltirib chiqaradi. Bu kasallikni yurtimiz hududidagi eng keng tarqalgan turi endemik buqoq bo'lib, asosan, yosh bolalar o'smirlar va homilador va emiziklik ayollarda ko'p uchraydi.

Bez faoliyatining pasayishi, yod miqdorining yetishmasligi quyidagi salbiy oqibatlarni yuzaga keltiradi.

1. Homiladorlikda og'ir asoratlarga sabab bo'ladi:
 - Homilada miya rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi;
 - Umuman, homila o'sishi va rivojlanishida orqada qolish;
 - Bola tashlash va bolaning muddatidan oldin tug'ilishi;
 - O'lik chaqaloqning yoki aqliy va jismoniy jihatdan zaif, nogiron bolaning dunyoga kelishi
2. Bolalarda o'sish jarayonini kechikishi va aqliy qobiliyatni pasayishi:
3. Yurak-qon tomir kasalliklari
4. Gipertoniya
5. Gipatoniya
6. Ateraskleroz
7. Oshqozon-ichak kasalliklari
8. Qabziyat va ich ketish
9. Asab tizimi faoliyati buzilishi
10. Depressiya
11. Jinsiy bezlar faoliyati susayishi
12. Suyaklar rivojlanishining pasayishi
13. Past bo'ylik va osteoporoz
14. Ayrim holatlarda bu hastalik qalqonsimon bezda saraton bo'lmagan va yoki saraton o'simtlarining paydo bo'lishiga zamin yaratadi.
15. Hatto yod tanqisligining eng yengil shaklida ham mintaqah aholisining intellektual salohiyati 15-20%ga kamayadi

Ma'lumki, O'zbekiston endemik hududda joylashgan bo'lib, aholi o'rtasida buqoq kasalligiga chalinish holatlari ko'p uchraydi. Shu bois kasallikning oldini olish maqsadida muntazam tibbiy ko'riklar va yodlangan osh tuzidan foydalanish kabi chora-tadbirlar yo'lga qo'yilgan. Yod tanqisligi holatlarini bartaraf etishning eng ta'sirchan va foydali profilaktik chorasi osh tuzini yodlash hisoblanadi. Respublikamiz hududlaridagi yer, suv, oziq - ovqat mahsulotlarining tarkibida yod yetarli miqdorda bo'lmaganligi sababli, yod tanqisligini keltirib chiqaruvchi kasalliklarning oldini olish uchun yod moddasini oziq - ovqat mahsulotlari bilan birgalikda iste'mol qilish kerak. Buning eng ma'qul va qulay yo'li bu oziq - ovqat mahsulotlariga yodlangan tuzni ishlatishdir. Yodlangan tuz - salomatlikda yod tanqisligi bilan bog'liq yuzaga kelgan buzilishlarga barham berish yo'lidir. Yodning asosiy manbai ovqat hisoblanadi, organizmga 90% yod ovqat bilan tushadi.

Qalqonsimon bezning gipofunksional xarakterdagi kasalligida uning buqoq nomini olgan patologik kattalashish holati ko'p uchraydi. Sog'liqni saqlash uchun qabul qilingan bir qancha qonunlarni hayotga tadbiq etishdan maqsad, aholini sifatli osh tuzi bilan to'liq ta'minlash yo'li orqali yod etishmasligi kasalliklarining oldini olish va kamaytirishdan iborat. Yod yetishmasligi kasalliklari dunyoning ko'plab davlatlari uchun eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Yod - inson salomatligi uchun zarur mikroelement bo'lib, qalqonsimon bez tomonidan ishlab chiqariladigan gormonlarning asosini tashkil etadi. Yod oz miqdorda dengiz suv o'ti tarkibida bo'ladi. Dengiz o'simliklari yod birikmalarini o'zida to'playdi. Bunday o'simliklar tanasida 1% gacha yod bo'ladi.

Organizmda yod yetishmasa, turli kasalliklar - buqoq, xotira pastligi, organizm normal o'sishining susayishi, shuningdek, homiladorlik vaqtida noxush holatlar kelib chiqadi.

Buqoq kasalligi faqat katta yoshdagi insonlarda emas balki kichik yoshdagi bolalarda ham uchraydi. Endemik buqoq kasalligi bolalarda ko'p kuzatilmoqda hozirda. Bu kasallik ularning o'sishi jarayonini kechikishiga, hotirasining pasayishiga hamda immunitetning tushishiga olib kelmoqda. Ba'zan esa bolaning aqlan ojiz bo'lib qolishiga olib keladi. Shu bois ularning yeguliklarida kunlik yod miqdori me'yorda bo'lishiga e'tibor qaratish lozim.

Yoshga nisbatan yodga bo'lgan kunlik miqdor quyidagicha:

- 0-2 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun -50mkg
- 2-6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun -90mkg
- 7-12 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun -120mkg
- 12 yoshdan yuqori bo'lgan bolalar uchun -150mkg

Kasallikning alomatlarini o'z vaqtida aniqlash muvafaqiyatli davolashning kalitidir deb bejizga aytilmaydi, bu kasallik bilan yanada tezroq kurashishga yordam beradi. Agar qalqonsimon bezning kattalashishi sezilsa, endokrinolog shifokor bilan darhol maslahatlashish kerak. Buqoqni davolashning asosiy usullardan biri gormonlarni o'rni bosish hisoblanadi. Gormonlarni o'rni to'ldiradigon turli hil preparatlardan foydalaniladi.

Qarag'ay ignalari va atirgul rezavorlaridan iborat tibbiy to'plam qalqonsimon bezdagi kistalarni kamaytirishga yordam beradi. Dorivor o'simliklarning infuzioni antiseptik va yallig'lanishga qarshi vositadir. Barcha ingredientlar quritilgan va maydalangan holda o'lchanadi: piyoz qobig'i - 4 osh qoshiq, malina barglari - 2 osh qoshiq, yosh qarag'ay ignalari 3 osh qoshiq, atirgul rezavorlar - 2 osh qoshiq.

Davolash bir litr qaynoq suv bilan to'kib tashlanishi va 12 soat davomida termosda turib olishi kerak. Bir kun davomida ovqatdan oldin bir necha marta 150 ml ichib, yarim litr infuzionni ishlatishingiz kerak. Bir oylik infuzionni har kuni iste'mol qilgandan so'ng, siz ichadigan dori miqdorini kuniga 1 litrgacha oshirishingiz kerak. Davolash kursi - 2-3 oy

Aksariyat insonlar ichki buqoqni xavfli tashqi taraflama joylashganini jarrohlik yo'li bilan davolash mumkin deb o'ylaydilar. Ammo buning ilojisi yo'q. qalqonsimon bezda jarrohlik aralashuvini o'tkazish qiyin, bunga asosiy sabab bez atrofida qon tomirlari juda ko'pdir. Hamma buqoqni ham jarrohlik yo'li bilan davolashning iloji yo'q. Sabab ayrim bemorlarning yoshi yurak faoliyati bilan bog'liq kasalliklar, buyrak, jigar faoliyatida o'ziga hos o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Bunday hollarda jarrohlik amaliyoti man etiladi.

Xastalikning oldini olish va davolash.

1. Endemic buqoqning oldini olish hamda davolashning eng samarali, eng oson va arzon usuli bu yodlangan osh tuzi iste'molidir.
2. Yod preparatlaridan iste'mol qilib borish (Shifokor tekshiruvidan so'ng)
3. Yod miqdori okean baliqlarida juda yuqori. Yod tanqisligiga qarshi kurashish uchun, Tinch okeani mahsulotlarining konserva ko'inishidan yeb turish lozim.
4. Biroq ilmiy tekshiruvlarda ma'lum bo'lishicha, Amudaryo va Sirdaryo suv havzalaridan tutilib iste'mol qilinadigan baliqlarda yod miqdori juda kam.

Xurmo: 100 gramm xurmada Atagi 2.8mkg yong'oqda esa 4.6 mkg yod borligi ma'lumdir. Yod kam mintaqada yashaganligimiz tufayli yurtimizda yetishtiriladigan meva, sabzavotlar, dukkakli ekinlar suv va tuproq tarkibida ham bu modda kam bo'lib, organizmning yodga bo'lgan ehtiyojini qondira olmaydi.

Olma Sirkasi: Qalqonsimon bezni davolash uchun xalq vositalarining tarkibi ko'pincha olma sirkasini o'z ichiga oladi. Uning tarkibida kaliy, magniy, fosfor, oltingugurt, pektin, beta-

karotin, B vitaminlari, E vitamini mavjud. 1 osh qoshiqda. suvga 2 osh qoshiq qo'shing. olma sirkasi, bir tomchi yod, 1 osh qoshiq. asal. Bunday eliksir tushlik paytida har 3-4 kunda 1 marta olinadi. Davolashning davomiyligi bir oy.

Eleutherococcus. Sibir ginsengi yoki eleuterokokk ham qalqonsimon bezdan olinadi. Eleutherococcus gormonlar ishlab chiqarishni tartibga solishga yordam beradi, chunki an'anaviy tibbiyot uni giper- va hipotiroidizmni davolash uchun taklif qiladi.

Preparat 20 tomchi ichiladi, 100 ml suvda suyultiriladi, ertalab bo'sh qoringa. 3 hafta davom eting.

Xulosa. Uy sharoitida buqoq kasalligini davolashning bir qancha samarali usullari ham bor. Oyoq terisining tag qismiga yod eritmasini surtishdir. Ushbu muolajani bir necha kun qaytarish zarurdir. Agar oyoq qismiga surtilgan yoddan hech qanday iz qolmasa bu muolajani davom ettirish mumkin. Ammo oyoq terisi ostidagi yoddan iz qoladigon bo'lsa ya'ni shimilmasa muolajani davom ettirmaslik maqbul. Negaki, organism yodga to'yingan hisoblanadi. Davolashning keying usuli gerg yong'og'i va asal. 200gr yong'oqni kelichaga sovolib un shakliga kelguncha tuyiladi. So'ng ushbu kukunga 500gr toza asalga qo'shiladi va yaxshilab aralastiriladi. Tayyor bo'lgan aralashma bir xafta davomida bir kunda 3-4choy qoshiqdan istemol qilinib turiladi. Hurmo mevasini ham 1kunda 1tdan istemol qilish kerak. Shu sharoitda tabiiy yo'l bilan qilingan davolash muolajalari yaxshi samara beradi.

Qalqonsimon bezning asosiy ishchi moddasi yoddir. Uning etishmasligi gormonlarni etarli darajada ishlab chiqarmasligiga olib keladi, buning natijasida umumiy sog'liq zarar ko'radi. Qalqonsimon bez kasalliklari uchun parhezning vazifasi tanani zarur miqdorda yod, boshqa vitaminlar va minerallar bilan to'ldirishdir.

Sabzi kompressi. Sabzi bilan kompressdan foydalanish mahalliy qon aylanishini faollashtiradi va qalqonsimon bezdagi tugunlarning asta-sekin rezorbsiyasiga olib keladi. Kompressni tayyorlash uchun, yangi sabzi nozik qirg'ichdan o'tkazing va bo'yniga qo'llang. Jarayon har kuni o'ttiz daqiqadan 2 oygacha amalga oshiriladi.

Nima yeyish yaxshi. Baliq o'ti qalqonsimon bez uchun ayniqsa foydali hisoblanadi. Ular menyuda haftasiga kamida ikki marta bo'lishi kerak. Yod tanqisligi yodlangan tuzni muntazam iste'mol qilish bilan yaxshi qoplanadi. Qalqonsimon bez gormonlar ishlab chiqarishda va yodni yutishda ishtirok etadigan selenga muhtoj. Selenning katta miqdori Braziliyada yong'oq, bug'doy, makkajo'xori, butun un, qo'ziqorin, piyoz va sarimsoqda uchraydi. Kundalik ovqatlanish tananing barcha ehtiyojlarini qondirish uchun to'liq bo'lishi kerak. Har kuni yangi sabzavot, meva, turli xil don, yong'oq, baklagiller, turli xil o'simlik moylarini iste'mol qilishingiz kerak. Oziq-ovqat bilan birga ortiqcha oziq moddalarni olish mumkin emas. Dori vositalarining haddan tashqari dozasi salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Immunitet tizimini mustahkamlash va qalqonsimon bez yallig'lanishidan xalos bo'lish uchun har kuni yangi sabzavot sharbatlari iste'mol qilinadi: oq karam (1 stakan), sabzi (1 stakan), qizil lavlagi (0,5 stakan), qora turp (0,5 stakan).

Optimal sharbatni davolash uchun ular ovqatlanishdan keyin kuniga bir marta ushbu sharbatlarning har birini ichish uchun to'rt martalik parhezga rioya qilishadi. Ushbu maqolada endemik buqoqning kelib chiqishi va uning profilaktikasiga to'xtalangan. Ilmiy izlanishlar natijasida insoniyatda uchrayotgan turli hastaliklarni kelib chiqish sabablari bu buqoq kasaligidan kelib chiqayotganidan dalolatdir. Turli kasaliklarni davolashdan oldin endemik buqoq hastaligini davolash tavsiya qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Yod yetishmasligi kasalliklari profilaktikasi to‘g‘risida”gi qonuni.
2. «Yodlangan osh tuzi texnikaviy shartlari» O‘zDSt 1091:2011 davlat standarti.
3. «Yodlangan osh tuzi ishlab chiqarish, saqlash, transportirovka va realizatsiya qilishga qo‘yiladigan gigiyenik talablar» deb nomlangan sanitariya qoidalari va me‘yorlari.
4. Biologiya. M.M.Abdulxaeva Toshkent «Tib-kitob» nashriyoti 2011 yil .
5. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent – 2005.